

Treinta años del genocidio de Srebrenica: Algunas lecciones desde el Derecho Internacional

Paula CISNEROS CRISTÓBAL

El próximo mes de julio se cumplirán 30 años de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del continente europeo: el genocidio de Srebrenica.

En el marco de la desintegración de la antigua Yugoslavia, y más concretamente de la guerra de Bosnia (1992-1995), Srebrenica, una ciudad en el este de Bosnia y Herzegovina, fue declarada zona segura por las Naciones Unidas en 1993, bajo la protección de los Cascos Azules. Decenas de miles de personas se refugiaron en el enclave de Srebrenica, protegido por Naciones Unidas por orden de las Resoluciones 819, 824 y 836, dictadas por el Consejo de Seguridad, entre el 16 de abril y el 4 de junio de 1993.

El 11 de julio de 1995 el ejército serbobosnio, liderado por Ratko Mladić, invadió la ciudad. Los habitantes de la ciudad fueron obligados a abandonar sus casas y a dirigirse a pie a la fábrica de Potočari, lugar donde se encontraba el cuartel general del batallón militar holandés encargado de cumplir con el mandato internacional, a escasos kilómetros de Srebrenica. Los soldados serbiobosnios grabaron imágenes con fines propagandísticos, ofreciendo comida a los desplazados. Posteriormente, comenzaron a separar a los hombres de las mujeres y los niños. A continuación, más de 8.000 musulmanes bosnios fueron ejecutados de forma sistemática: la mayor masacre en territorio europeo desde el Holocausto. La mayoría de los ejecutados eran jóvenes y hombres, pero también se ejecutó a centenares de niños y a algunas mujeres. El resto de la población musulmana fue expulsada a la fuerza (unas 25.000 personas, la mayoría mujeres, niños y

ancianos).

Hasta la fecha no son muchos los episodios calificados jurídicamente como genocidios por parte de los órganos judiciales internacionales. En el caso de las ejecuciones masivas de Srebrenica, tanto la Corte Internacional de Justicia como el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia (creado como tribunal *ad hoc* a través de la Resolución 827 de 1993 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objeto de juzgar los crímenes cometidos durante los conflictos de los Balcanes) reconocieron que la masacre de los musulmanes bosnios por parte del ejército de la República Srpska debía calificarse como un genocidio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El artículo 2 menciona los actos específicos: la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional

del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el

seno del grupo, así como el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esta Convención, fruto de los horrores acaecidos durante la II Guerra Mundial, dispuso el genocidio como un crimen de Derecho internacional. Décadas más tarde, los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (1993) y para Ruanda (1994), así como el propio Estatuto de Roma por el que se

creó la Corte Penal Internacional (1998), adoptarían igualmente la definición de genocidio.

El memorial de Srebrenica-Potočari y el cementerio para las víctimas del genocidio de 1995. Foto: Wikipedia.

En el caso de Srebrenica las evidencias eran más que contundentes, existiendo una clara intencionalidad de erradicar a toda la población musulmana bosnia. El hecho de que se juzgase y condenase a dos figuras como Ratko Mladić y Radovan Karadžić supuso un hito en el ámbito del Derecho Internacional Penal. El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia sentó las bases de la responsabilidad penal de carácter individual por crímenes internacionales, creando un precedente de valor incalculable para el ámbito penal internacional actual.

En este sentido, la creación de este Tribunal *ad hoc* reflejó el deseo de la comunidad internacional de no dejar impunes los crímenes de guerra. En el ámbito jurídico, el Tribunal consolidó la interpretación jurídica del crimen de genocidio bajo el Derecho Internacional Penal, reflejada en la sentencia de 22 de noviembre de 2017 que condenaba a Mladić (apodado “el carnicero de los Balcanes”) a cadena perpetua por la masacre de Srebrenica, subrayando la relevancia de la responsabilidad penal individual. La condena no solo se centró en su culpabilidad por genocidio, sino también por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, siendo declarado responsable de supervisar una

*“Srebrenica nos recuerda
que el Derecho
Internacional no puede ser
solo memoria del horror,
sino herramienta viva*

“Map of military operations on July, 1995 against the town of Srebrenica”. Fuente: CIA: *Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict; Map Case*, 2002, disponible en <https://www.loc.gov/resource/g6841sm.gct00210/>

campana sistemática de asesinatos, torturas y desplazamientos forzosos de musulmanes en Srebrenica.

El Tribunal reseñó la relevancia del principio de proporcionalidad y la protección de los civiles en situaciones de conflicto armado. Esta condena supuso una batalla ganada a la impunidad, si bien evidenció, por otro lado, las carencias de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en contextos de elevado riesgo, así como las reseñables insuficiencias en el ámbito internacional para prevenir este tipo de crímenes.

Igualmente, cabe mencionar que otras personas implicadas en estos crímenes fueron arrestadas años después.

En los Balcanes aún persisten las tensiones políticas y muchos de los supervivientes del genocidio todavía exigen justicia. Algunos políticos de la región niegan o minimizan el genocidio. De hecho, en mayo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una Resolución promovida por Alemania y Ruanda, estableció el 11 de julio como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995,

recibiendo mencionada Resolución el voto negativo por parte de Serbia. La Resolución no menciona a los serbios como culpables, pero la votación reflejó una evidente división internacional: de los 193 Estados miembros de la ONU, 84 votaron a favor, 19 en contra y 68 se abstuvieron.

El caso de Srebrenica supuso un avance en cuestiones de responsabilidad penal internacional, si bien la falta de procesos nacionales efectivos, la cuestión de la responsabilidad de actores internacionales como las Naciones Unidas en relación con la protección de zonas civiles en conflicto, así como la rehabilitación de las víctimas siguen siendo tareas pendientes. Observando el actual panorama internacional, así como otros crímenes de guerra ocurridos desde los lamentables sucesos de Srebrenica, cabe plantearse si no es necesario, de una vez por todas, reforzar el marco normativo internacional en materia penal, en un esfuerzo conjunto por prevenir y sancionar no solo el genocidio, sino cualquier violación de los derechos humanos, asegurando que cualquier crimen de guerra no queda impune y que todas las víctimas pueden recibir su merecida justicia.

REFERENCIAS

TPIY (2001), *Prosecutor v. Radislav Krstić* (IT-98-33-T), Sentencia del 2 de agosto de 2001.

CIJ (2007), *Caso de la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina v. Serbia y Montenegro)*, Sentencia del 26 de febrero de 2007.

Quesada Alcalá, C. (2018), “El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la deconstrucción del genocidio: La sentencia Mladic de 22 de noviembre de 2017”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, Núm. 35, Crónica de Derecho internacional público, pp. 2-10. DOI: 10.17103/reei.35.11

Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de mayo de 2024" A/RES/78/282.